

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Croatian of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. "Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now" [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* **2025**, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Croatian** was curated by **Ivan Halasz** and **Davor Margetić**, member delegates representing the **Croatian Chemical Society** within the PN on Mechanochemistry.

Mehanokemija u Europi: odakle dolazimo i gdje smo sad

Ivan Halasz,¹ Davor Margetić,¹ Sáenz de la Torre Juan José,² Flamarique Leyre,² Gomollon-Bel Fernando^{2*} and Colacino Evelina^{3*}

¹ Ruder Bošković Institute, Zagreb, Croatia

² Agata Communications, Santander, Spain

³ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Corresponding authors: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Ivan Halasz, Davor Margetić: Translation in Croatian, Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation

programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Sažetak

Mehanokemija je stara nekoliko tisuća godina, ali se dugo vremena zanemarivala u korist kemije temeljene na otapanju. Njezine su se metode tek nedavno pojavile kao ključna tehnologija za promicanje zelene i održive kemije, nudeći alternativu tradicionalnim kemijskim procesima bez otapala (ili s njihovom upotrebom u malim količinama). Uspješno korišteno u metalurškoj industriji, mehaničko legiranje utrlo je put primjeni mehanokemije i u drugim industrijskim područjima (npr. za obradu otpada i dekontaminaciju tla), s potencijalnim primjenama i u pripravi lijekova, procesiranju biomase, recikliranju i razgradnji polimera, da spomenemo samo neke. Općenito, čini se da otvara zanimljiv put za dekarbonizaciju kemijske industrije. Nekoliko je inicijativa naknadno procvjetalo kombiniranim naporima znanstvenika koji pripadaju Međunarodnom mehanokemijskom udruženju (International Mechanochemical Association – IMA): odobrenje COST Akcije CA18112 MechSustInd i posljedično

stvaranje suradničkih mreža potaknulo je financiranje EU Horizon IMPACTIVE projekta, osnivanje Radne skupine EuChemS-a za mehanokemiju (EuChemS Working Party on Mechanochemistry), organizaciju projekta Round Robin o mehanokemijskim transformacijama i odobrenje IUPAC projekta o terminologiji i simbolima. Sve ove inicijative aktivno promiču mehanokemiju baveći se izazovima u tom području i potiču suradnju u akademskoj zajednici i s industrijom. Ove inicijative postavljaju Europu u prvi plan mehanokemijskih inovacija, promičući ekološki prihvatljive kemijske procese, dok istovremeno potiču razvoj standardizirane terminologije i industrijskih primjena.

Ključne riječi: mehanokemija, zelena kemija, održivost, europski zeleni plan, metode bez otapala, ekološki prihvatljivi procesi, politika, standardizacija

Mehanokemija je znanost o građenju i kidanju veza „*izravnom apsorpcijom mehaničke energije*” [1], pri čemu su transformacije pokrenute mehaničkim silama primijenjenima udarom, smicanjem, kompresijom ili napetošću. Korištenje mehaničkih sila za promicanje kemijske transformacije zabilježeno je u ulomku drevnog djela „*De lapidibus*” („*O kamenju*”) Teofrasta iz Ereza (4. stoljeće prije Krista), što je najstariji dosad pronađeni zapis koji se odnosi na kemijske znanosti. Naime, opisano je dobivanje metalne žive trljanjem i mljevenjem njezina minerala cinabarita u bakrenom lončiću (tarioniku) pomoću bakrenog tučka [2,3].

Unatoč tome što je kemija bazirana na reakcijama u otapalima s vremenom postala industrijski standard, u posljednjim desetljećima broj znanstvenih radova o mehanokemiji višestruko se umnožio, s primjenama u nekoliko područja (Slika 1), ali s različitim stupnjem zrelosti tehnologije, ovisno o industrijskom sektoru u kojem se mehanokemijska obrada primjenjuje [4]. Definirana je Razinom tehnološke spremnosti

(TRL) [5], najviša je TRL (TRL 9) i odnosi se na primjene u području energije i tvrdih materijala (npr. metalurgija i gospodarenje otpadom, samo da navedemo neke), za koje je mehanokemija konkurentan proizvodni proces. U kontekstu u kojem se globalno povećava potražnja za održivim uvjetima reakcija i čistim procesima, IUPAC je 2019. godine identificirao mehanokemiju među „*novim tehnologijama za postizanje održivosti našeg planeta*“ [6], te je 2021. godine prepoznata kao snažan alat za postizanje Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN SDGs) [7] i ciljeva Europskog zelenog plana [8]. Usklađena s 12 Načela zelene kemije i zelenog inženjerstva, kategoriziranih prema njihovoj važnosti za povećanje opsega mehanokemijskih procesa [9], mehanokemija predstavlja revolucionaran pristup [10–12] sposoban potaknuti zelenu tranziciju i održivost, s potencijalom dekarbonizacije i smanjenja utjecaja kemijske industrije na okoliš [10,12].

Slika 1. Primjene mehanokemijskog procesiranja *Figure credit:* Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Diljem Europe, brojne su inicijative koje su, počevši od programa EU COST Akcije CA18112 „Mehanokemija za održivu industriju“ (MechSustInd), pridonijele isticanju

potencijala mehanokemije, pri čemu se svaka bavi različitim aspektima u tom području: neke od njih, poput projekta Horizon Europe IMPACTIVE, potiču implementaciju ove tehnologije u specifičnim industrijskim okruženjima, kao što su farmaceutski proizvodi [13], dok su IUPAC Radna skupina za „Terminologiju i simbole za mehanokemiju” i Stručna mreža (PN) EuChemS-a za mehanokemiju transverzalne i za privatni i za javni sektor, dok projekt Round Robin teži rješavanju specifičnih pitanja temeljnih istraživanja. To stvara uvjete za unakrsnu oplodnju područja istraživanja, usmjerenu i na stvaranje općepriznatih znanstvenih standarda i smjernica za ovo područje. Sve zajedno, ovaj skup inicijativa, od kojih sve uključuju članove IMA-e, a time i akademsku zajednicu, stavlja Europu u jedinstven položaj za inovacije u mehanokemiji, gurajući naprijed zeleniji i održiviji način provođenja kemije, pridonoseći promjeni mentaliteta prema „drugачijem razmišljanju o kemiji” [14]. U sljedećim odlomcima, uz temeljnu važnost danu Međunarodnom mehanokemijskom udruženju, kronološkim će se redom opisati različite europske inicijative koje se bave mehanokemijom.

Međunarodno mehanokemijsko udruženje (IMA)

Međunarodno mehanokemijsko udruženje (IMA) je prva međunarodna skupina stvorena oko mehanokemije. Udruženje je osnovano 1988. godine u Tatranskoj Lomnici (današnja Slovačka), s predstavnicima iz Japana te bivših SSSR-a i Čehoslovačke. Udruženje trenutno broji 120 članova u 31 zemlji na 4 kontinenta. Tijekom godina, IMA je izgradila i geografske i znanstvene mostove, spajajući stručnost znanstvenika, pionira u ovom području, i unapređujući dubinsko razumijevanje mehanokemijske obrade primijenjene na tvrde materijale i legiranje. To je rezultiralo brojnim suradnjama i inicijativama te je utrlo put rastu ovog područja, vodeći daljnjoj implementaciji mehanokemijskih metoda i u drugim područjima kemije i procesnog inženjerstva.

Drugi snažan stup IME njezin je fokus na mlade znanstvenike, s ciljem podučavanja i obuke o mehanokemijskim metodologijama, a njezina je vodeća inicijativa INCOME, Međunarodna konferencija o mehanokemiji i mehaničkom legiranju (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) koja se održava svake tri godine. Prvo izdanje INCOME-a održano je u Košicama (Slovačka) 1993. godine. Od tada je održano 10 izdanja konferencije, koja je rasla u broju sudionika i utjecaju tijekom godina. 11. INCOME Konferencija održana je u Berlin-Adlershofu (Njemačka) 2025. godine, okupljajući stotine istraživača u području mehanokemije iz cijelog svijeta.

Više informacija o IMA-i dostupno je na imamechanochemical.com.

MechSustInd: COST akcija fokusirana na mehanokemiju

Višestruki aspekti mehanokemije nedavno su se spojili u Europskom programu COST Akcija CA18112 „Mehanokemija za održivu industriju“ (MechSustInd) aktivnom između 2019. i 2023. [15–18]. Čak i nakon njezinog zatvaranja, temeljni uspjesi, inovativni pristupi i koncepti koji su proizašli iz COST Akcije CA18112 nastavljaju se širiti i napredovati, inspirirajući slične inicijative širom svijeta.

Promičući [Europsku suradnju kroz znanost i tehnologiju](#), Akcija je bila posvećena uspostavljanju skalabilnih procesa, usklađivanju nomenklature i smjernica, standardiziranju terminologije i protokola (kako bi se odgovorilo na industrijske zahtjeve), olakšavanju dijeljenja znanja, opremanju istraživača i novih znanstvenika potrebnim vještinama za uključivanje održivih praksi kroz mehaničku aktivaciju u svakodnevne istraživačke aktivnosti, te unapređenju suradnje između industrijskih partnera i akademskih istraživača, podižući svijest o prednostima integracije

mehanokemije u kemijske procese u fazi istraživanja i razvoja (R&D) i na proizvodnoj razini.

Kroz nekoliko inicijativa za umrežavanje i znanstvene inicijative organizirane tijekom cijelog njezinog trajanja, Akcija je uskladila temeljna i primijenjena istraživanja s tehnološkim inovacijama i industrijskim potrebama u mehanokemiji, postižući dalekosežne ciljeve povezane s razvojem zelene ekonomije za održivu proizvodnju finih kemikalija i farmaceutski relevantnih molekula [19].

MechSustInd je uspio uspostaviti formiranje multidisciplinarne mreže (koja je prelazila europske granice) znanstvenika, inženjera, poduzetnika i investitora sa stručnošću koja obuhvaća različita područja mehanokemije, i raspoređena je u tri različite Radne skupine [20], baveći se mehanokemijskim sintezama na laboratorijskoj razini (WG1) i na razini povećanja opsega (WG3) putem procjene tehnologije, pružajući mehanistička istraživanja reakcija u drugim Radnim skupinama (WG2), te ih kvantitativno procjenjujući u pogledu njihovih prednosti u odnosu na postojeće metode bazirane na otapalima. Korištenjem metrike zelene kemije, te kroz dosad neviđene studije i metode za procjenu životnog ciklusa (LCA) i tehno-ekonomske analize (TEA) primijenjene na „studiju slučaja“ za mehanokemijsku sintezu esencijalnog lijeka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) [21], COST Akcija imala je specifičnu ambiciju da mehanokemiju približi industriji.

Inicijativa je brojala 150 članova, znanstvenika aktivnih i u javnom i u privatnom sektoru, a djelovali su u 46 zemalja sudionica (38 u Europi), također izvan geografskih granica Europe, uključujući među svojim članovima znanstvenike sa sjedištima u

Kanadi, Kini, Japanu, Meksiku, Rusiji, Singapuru, Južnoj Africi, Južnoj Koreji i SAD-u (Slika 2).

Unatoč poremećajima uzrokovanim globalnom pandemijom, MechSustInd je postigao visoku razinu uspjeha i u poticanju integracije mehanokemije u obrazovne aktivnosti i akademske kurikulume, odgovarajući na potrebe EU za 'novim vještinama' za 'nove profesije' u području zelene kemije, za mlade generacije znanstvenika.

Ovaj dosad neviđen rezultat za ovo područje materijalizirao se organizacijom pet međunarodnih škola za obuku diljem Europe, s predavačima iz akademske zajednice i industrije, integracijom komplementarne stručnosti od različitih dionika i pokrivanjem ključnih tema kao što su: i) mehanokemijska organska sinteza i kinetika (u Italiji), ii) povećanje opsega mehanokemijskih reakcija (u Njemačkoj), iii) *ex-situ* i *in situ* analize mehanokemijskih reakcija (u Hrvatskoj i *webcast* s Malte), i iv) strukturna karakterizacija supramolekularnih i kovalentnih spojeva (*webcast* iz Portugala).

Pionirska implementacija mehanokemije u nastavu imala je značajan doseg na međunarodnoj razini i izvan europskih geografskih granica. Zapravo, MechSustInd je povezo mehanokemiju s obrazovanjem o zelenoj kemiji: i) stvaranjem strateškog partnerstva s međunarodno priznatim udruženjima (npr. Beyond Benign, SAD) [22] koja promiču obrazovanje o zelenoj kemiji i održivosti, ii) objavljivanjem prvog edukativnog članka o mehanokemiji [23], i iii) objavljivanjem dvije edukativne knjige o istoj temi [24, 25].

Pandemija je pretvorena u priliku: od 2020. godine i tijekom cijelog razdoblja zatvaranja (*lockdown*), 31 internetski seminar koji je uključivao 53 predavača iz Europe i svijeta, održavao se svaka dva tjedna u nizu nazvanom „Okupimo se tijekom COVID-

a". Ovaj jedinstveni pristup omogućio je unakrsnu razmjenu stručnosti, održao snažne veze između članova i unaprijedio ciljeve izgradnje zajednice.

Uspostavljene su strateške veze/partnerstva s tijelima za donošenje odluka Nacionalnih i Europskih kemijskih društava i kemijskih udruženja diljem Europe. Posebno su izgrađene snažne veze s: i) drugim COST Akcijama (npr. CA18224 Greenering i CA19122 EUGAIN), ii) Međunarodnim mehanokemijskim udruženjem (IMA) za poticanje interakcije između znanstvenika koji su bili pioniri u području mehanokemije i 'novopridošlica' koje implementiraju mehanokemiju u još neistražena područja, i iii) ključnim dionicima i agencijama za standardizaciju, te iv) Stručnom mrežom EuChemS-a za mlade kemičare [26].

Slika 2. Zemljopisna rasprostranjenost članova COST akcije CA18112. *Figure credit:* Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Osobito, zajedno s EYCN-om, MechSustInd je implementirao prvo izdanje međunarodne nagrade za nadolazećeg mladog znanstvenika aktivnog u području mehanokemije, prepoznajući izvrsnost kroz natjecanje.

Revolucionarni koncepti, utjecajni znanstveni smjerovi (o čemu svjedoči i više od 100 rezultata istraživanja, priopćenja za tisak, uvodnika, posebnih izdanja, itd.) i uspješne aktivnosti koje su proizašle iz COST Akcije CA18112 još su uvijek u razvoju, nastavljajući cvjetati nakon njezinog trajanja i izvan europskih geografskih granica. Bilo bi teško sažeti ih ovdje u nekoliko redaka. Samo je nekoliko njih ovdje opisano, kao doprinos daljnjem razvoju područja mehanokemije.

U nedavnoj studiji o procjeni utjecaja COST Akcija [27], CA18112 je istaknuta kao „studija slučaja” za inovaciju, temeljena na kriterijima koji procjenjuju njezinu strukturu i izvršenje, kao i raspon kreativnih rezultata do kojih je dovela, uključujući poslovne modele, nove proizvode (poput patenata) i obrazovne formate, dok je istovremeno poboljšala komunikaciju s kreatorima politika, ključnim dionicima i javnošću. To je posebno nagrađujuće s obzirom na poremećaj uzrokovan pandemijom Covid-19, koja je snažno utjecala na provedbu aktivnosti za koje su umrežavanje i eksperimentalne aktivnosti bile neizbježne potrebe.

Više informacija možete pronaći na mechsustind.eu/

IMPACTIVE: Horizon Europe projekt posvećen mehanokemiji u farmaceutskoj industriji

Projekt IMPACTIVE (Inovativni Mehanokemijski Procesi za zelenu sintezu AKTIVNIH farmaceutskih sastojaka), financiran u okviru programa Obzor Europa (Horizon Europe), usredotočuje se na primjenu mehanokemijskih metoda i procesa u proizvodnji API-ja (aktivnih farmaceutskih sastojaka). Cilj mu je pružiti dokaz koncepta na maloj pilot razini za korištenje šaržne i/ili kontinuirane mehanokemije za proizvodnju 6 API-ja iz 4 različite obitelji spojeva (Slika 3). Četverogodišnji projekt započeo je u listopadu 2022. godine i okuplja 17 partnera koji djeluju u 11 europskih zemalja. Uključuje sveučilišta i istraživačke institucije, mala i srednja poduzeća (SME) te dva velika igrača u farmaceutskoj industriji (npr. Novartis i Merck). Članovi konzorcija su stručni s raznolikim pozadinama koje pokrivaju istraživanje, razvoj, proizvodnju i iskorištavanje.

Prepreke za primjenu mehanokemije u proizvodnji aktivnih farmaceutskih sastojaka nisu uvijek tehničke prirode. Među menadžerima za istraživanje i razvoj (R&D) u kemijskim i inženjerskim poljima, mehanokemija je još uvijek dosta nepoznata [28], što usporava njezino usvajanje u komercijalne svrhe. Prethodno su istaknute i prepreke i prednosti industrijske mehanokemije, također u smislu održivog financiranja [9]. Međutim, mehanokemija pruža tri glavne prednosti koje vrijedi istražiti:

1. U kemijskom procesu, otapala čine do 90% mase [29], a većina otapala koja se koriste u kemijskim reakcijama i proizvodnim procesima daleko su od ekološki prihvatljivih [30,31]. Stoga, potpuno uklanjanje otapala ili njihovo korištenje u minimalnoj količini (kao kod procesa mljevenja potpomognutog tekućinom, LAG) [32] vodi zelenijim sintezama [33] s boljom metrikama zelene kemije i metrikama utjecaja na okoliš [34]. Za proizvodnju API-ja, prednosti mijenjaju igru. Za

„studiju slučaja“, pokazatelji poput ekotoksičnosti i emisija CO₂ mogli bi se smanjiti do 85% [19,35].

2. Prilikom rada na industrijskoj razini, zagrijavanje i hlađenje masa nije trivijalno pitanje i uključuje dodatne troškove [36]. Budući da mehanokemijske metode rade na nižim temperaturama, operativni troškovi za proizvodnju API-ja mogu se potencijalno smanjiti. Opet, za „studiju slučaja“ troškovi proizvodnje smanjeni su za 12% [21].
3. Kao što je objavljeno i u medijima[37] i od strane Europske komisije [38], lanci opskrbe postali su podložni poremećajima i nestašicama. Stroge regulative usvojene za postizanje ciljeva Europskog zelenog plana potaknule su proizvođače API-ja da premjeste proizvodnju drugdje, što je rezultiralo ovisnošću farmaceutske industrije EU-a o stranim lancima opskrbe. Stvaranjem održivijih i sigurnijih procesa za kemijsku i farmaceutsku industriju, mehanokemija može pomoći u vraćanju proizvodnje u EU (Slika 3), usklađujući se s najvišim ekološkim standardima koji se provode u Europi, i to ne bez priznanja ove održive tehnologije od strane zdravstvenih vlasti, regulatora i kreatora politika.

Više informacija o IMPACTIVE-u može se pronaći na <https://mechanochemistry.eu/>

Slika 3. Sažetak i ciljevi projekta IMPACTIVE. *Figure credit:* Agata Communication Agency (Santander, Španjolska).

Round Robin projekt o mehanokemiji

Službeno započetak 2024. godine, Round Robin projekt uključuje 32 sudionika iz 15 istraživačkih institucija. Većina uključenih laboratorija je europska, a nekoliko glavnih istraživača također je sudjelovalo u COST Akciji CA18112. On predstavlja zajedničke istraživačke napore usmjerene na proučavanje ponovljivosti mehanokemijskih reakcija i njihovu standardizaciju identificiranjem mehanokemijskih varijabli i uvjeta koji omogućuju kontrolu reakcije. Cilj je pokazati da je mehanokemija ponovljiva, pod uvjetom da se uzmu u obzir stacionarna stanja, bez obzira na korištenu opremu i eksperimentatora. Projekt se fokusira na istraživanje 3 kemijske reakcije, 1 formiranja kokristala i 1 polimorfne transformacije, raspoređene po različitim istraživačkim

skupinama kako bi se testirala valjanost protokola i provjerilo nekoliko osnovnih radnih hipoteza.

IUPAC radna skupina za terminologiju i simbole za mehanokemiju

Godine 2019., [Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju](#) (IUPAC) identificirala je mehanokemijske procese s kontinuiranim protokom među deset novih tehnologija za povećanje održivosti planeta [6].

Iako mehanokemija ima duboke povijesne korijene [2,3], nedostaje joj detaljna i standardizirana terminologija: tribokemija, mehaničko legiranje, mehanokemija... Svi ovi nazivi odnose se na primjenu mehaničke sile za izazivanje kemijskih reakcija. Sam pojam odabran za ovaj članak (mehanokemija) slabo je definiran u IUPAC-ovom *Kompendiju kemijske terminologije*. On opisuje mehanokemijsku reakciju kao onu „izazvanu izravnom apsorpcijom mehaničke energije”.

Kada se pridoda širok raspon materijala, opreme, metoda i praksi uključenih u mehanokemijske procese, usklađene definicije su potreba, popunjavajući prazninu u smislu standardizacije i jasnoće u mehanokemijskoj terminologiji i simbolima. Inicijativa koja izravno proizlazi iz aktivnosti COST Akcije CA18112, a koja doprinosi popunjavanju ove praznine i koraku naprijed prema rastućem priznavanju područja, dogodila se 2024. godine, kada je IUPAC podržao stvaranje Radne skupine za „Terminologiju i simbole za mehanokemiju” [39]. Projekt ima za cilj uspostaviti ujednačenost u terminologiji i klasifikacijama koje se koriste u mehanokemiji, predlažući standardizirane simbole i terminologiju kako bi se olakšala komunikacija unutar mehanokemijske zajednice i potaknulo usvajanje mehanokemije, ne samo u akademskoj zajednici, već i u aktivnostima istraživanja i razvoja (R&D) te u industrijskoj proizvodnji. Srednjoročni cilj

je pružiti objektivne smjernice koje pronalaze konsenzus međunarodne zajednice, za unapređenje područja, dok se istovremeno poboljšava njegova vidljivost i kredibilitet prema različitim dionicima.

Više informacija o IUPAC Projektu o terminologiji i simbolima za mehanokemiju može se pronaći na iupac.org/project/2023-034-2-100.

Slika 4. Radna skupina za mehanokemiju EuChemS-a, ciljevi i zadaci. *Figure credit:* Zara Cherkezova-Zheleva (Institut za katalizu, Bugarska akademija znanosti, Sofija).

Radna skupina EuChemS-a za mehanokemiju

Dan 12. listopada 2023. godine predstavlja prekretnicu za mehanokemiju u Europi i jedinstvenu inicijativu na globalnoj razini: stvaranje "Radne skupine za mehanokemiju" od strane Europskog kemijskog društva (EuChemS) održano je u Larnaki (Cipar). Ova stručna mreža (PN) predstavlja daljnju implementaciju COST Akcije CA18112 „Mehanokemija za održivu industriju“, a stvorena je na temelju snažne volje njezinih bivših članova. Službeno započeta 2024. godine, već broji 36 člana koje delegiraju 25 Nacionalna kemijska društva širom Europe, geografski dobro uravnoteženo. Njezini članovi posjeduju raznoliku stručnost u različitim područjima primjene mehanokemije. Broj članova nastavlja rasti, odražavajući sve veći interes za ovaj inovativni pristup „*drugачijem razmišljanju o kemiji*“.

Glavni cilj novoosnovane PN za mehanokemiju unutar EuChemS-a je služiti kao ekosustav za znanost i inovacije za poboljšanje vidljivosti i integracije područja unutar europske znanstvene zajednice i šire.

Radna skupina za mehanokemiju ima sljedeće ciljeve (Slika 4): i) uspostaviti se kao primarna platforma za raspravu i razmjenu znanja, unapređujući razumijevanje i značaj mehanokemije i njezinih principa. To će omogućiti smanjenje nepovoljnih utjecaja tradicionalne kemijske i energetske proizvodnje prelaskom na održivije tehnologije, doprinoseći postizanju 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda; ii) zagovarati široko usvajanje mehanokemije u temeljnoj i primijenjenoj kemiji, kao i srodnim interdisciplinarnim područjima, integrirajući je u akademske i istraživačke institucije, industriju, profesionalne prakse i obrazovne programe; iii) poticati i pomagati Nacionalnim kemijskim društvima u zagovaranju značaja, uloge i napretka mehanokemije unutar njihovih zemalja; iv) jačati ulogu i kredibilitet mehanokemije

unutar kemijskih znanosti angažiranjem šire javnosti i kreatora politika putem društvenih medija, biltena i organizacijom konferencija i radionica dostupnih društvu i ključnim dionicima; v) poticati suradnju i umrežavanje među nacionalnim skupinama i odjelima društava članica EuChemS-a uključenih u kemiju i šire, kao i s relevantnim europskim i međunarodnim organizacijama; i vi) prepoznavati izvrsnost putem natjecanja i nagrada.

Ovo je nepotpuni popis, a više informacija redovito će se ažurirati putem njezine službene mrežne stranice [40].

Zaključci

Zaključno, ovih 6 prekretnica samo je izbor od bezbroj inicijativa povezanih s mehanokemijom širom svijeta, stvarajući živahnu kulturu unutar teme: od konferencija, predavanja, serija internetskih seminara, međunarodnih potpora i ciljanih industrijskih primjena. Mehanokemija je područje u procvatu i ima potencijal da postane ključni alat u dekarbonizaciji kemijskih putova pružanjem procesa koji izbjegavaju ili smanjuju upotrebu štetnih otapala i šire. Ovaj će cilj biti moguć zahvaljujući kolektivnom radu tisuća znanstvenika i dionika uključenih u promicanje mehanokemije.

Odricanje od odgovornosti

Stajališta izražena u ovom članku su stajališta autora. Objavljivanje u Open Research Europe ne podrazumijeva potporu Europske komisije.

Autori su dio EU Horizon projekta IMPACTIVE, jedne od prekretnica istaknutih u ovom članku.

Izjava o dostupnosti podataka

Uz ovaj članak nisu povezani nikakvi podaci.

Zahvale

Autori zahvaljuju Predsjedniku Međunarodnog mehanokemijskog udruženja (IMA), Prof. Vladimiru Šepeláku (Karlsruhe Institute of Technology, Njemačka) na njegovom vremenu i dostupnosti u pružanju vrijednih informacija za ovaj članak.

Reference

1. Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
2. Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; **52**: 12–13. [Publisher Full Text](#)
3. Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2013; **42**(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
4. Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, *et al.*: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; **10**(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
5. För de gällande TRL-definitionerna inom EU, gå till: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
6. Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int*. 2019; **41**(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)

7. För den banbrytande artikeln som påvisar kopplingen mellan mekanokemi och FN:s globala mål för hållbar utveckling, se referens 9.
8. För den första artikel som påvisar kopplingen mellan mekanokemi och målsättningarna i European Green Deal, se: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, *et al.*: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem.* 2021; **86**(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
9. Colacino E, Isoni V, Crawford D, *et al.*: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem.* 2021; **3**: 335–339.
10. Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci.* 2022; **8**(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
11. Gomollón-Bel F: *Chem Eng News.* 2022; **100**: 21–22. <https://cen.acs.org/synthesis/Mechanochemists-want-shake-industrial-chemistry/100/web/2022/2007> (accessed 08 March, 2026).
12. Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem.* 2022; **14**(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
13. European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project – Fact Sheet – HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)
14. Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, *et al.*: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2015; **3**(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)
15. COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
16. För ytterliggare information om COST-aktionen CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
17. Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, *et al.*: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today.* 2019; **37**(6): 32–34. [Reference Source](#)

18. Hernández J, Halasz I, Crawford DE, *et al.*: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action *MechSustInd*). *Eur J Org Chem.* 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)
19. Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News.* 2020; **98**(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)
20. COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action "Mechanochemistry for Sustainable Industry" (*MechSustInd*) CA18112. [Reference Source](#)
21. Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, *et al.*: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; **10**(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)
22. För ytterligare information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
23. Colacino E, Dayaker G, Morère A, *et al.*: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ.* 2019; **96**(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
24. Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)
25. Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
26. EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
27. Biela J, Stalla M, Rabe L, *et al.*: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)

28. De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
29. Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World*. 2018. [Reference Source](#)
30. Clarke CJ, Tu WC, Levers O, *et al.*: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev.* 2018; **118**(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
31. Krenz J, Simcox N, Stoddard J, *et al.*: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2016; **4**(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)
32. Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, *et al.*: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm.* 2009; **11**: 418–426. [Publisher Full Text](#)
33. Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)
34. Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, *et al.*: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev.* 2023; **52**(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
35. Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, *et al.*: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2020; **8**(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
36. Clark JH, Hunt A, Topi C, *et al.*: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)
37. Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News.* 2020; **98**(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
38. European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe's interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)

39. Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int.* 2024; 46(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
40. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>